

EXERCITO, ERGO SUM

Algoritmi pentru operațiile mentale

Olga COSOVAN

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumat: Pe parcursul anilor de studii, elevul asimilează, în afară de conținuturile curriculare, și modalitatea în care trebuie realizate diversele operații intelectuale, solicitate de sarcinile de lucru și de probele de evaluare. Recunoașterea verbului de comandă și a produsului așteptat nu se poate limita la explicația lexicografică a unuia dintre sensurile verbului și a unuia dintre sensurile substantivului-nume de produs așteptat. Combinarea celor doi termeni impune aplicarea unui algoritm posibil, iar ajustarea la materia școlară respectivă îl face

specific. Algoritmul se completează prin mențiunile referite la modul de realizare a sarcinii. Aplicarea corectă a algoritmilor și alegerea strategiei de realizare a sarcinii este parte a competenței de a învăța, a ști să înveți, iar în ultimă analiză este cheia succesului academic și profesional.

Cuvinte-cheie: algoritm, operație intelectuală, produs, item, termen, competență.

Abstract: Apart from the actual curricular content, over the years of schooling the student also assimilates the way in which various intellectual operations ought to be performed, as demanded by class/homework tasks and examinations. Recognition of the command verb and of the expected product cannot be limited to the dictionary definition of a meaning of the verb and a meaning of the noun naming the expected product. Combining these two terms demands the application of a possible algorithm; by adjustment to the specific school subject the algorithm becomes a specific one. The algorithm is completed through references to the way the task is to be fulfilled. Applying algorithms correctly and choosing the task fulfilment strategy is part of the learning and knowing how to learn competency, which, in the end, is a key to academic and professional success.

Keywords: algorithm, intellectual operation, product, item, term, competency.

Competența de a învăța, a ști să înveți nu se formează la o singură disciplină sau la o anumită oră, ci este sinteza activității de lungă durată la variate materii școlare. Capacitatea de a conecta o materie la alta, de a explica fenomenele lumii *extra muros*, de a căuta soluții pentru problemele cotidiene nu în rezolvarea unui tip de exercițiu, ci în elaborarea unui algoritm de învățare sau acțiune este domeniul competenței de a ști să înveți. Analiza acestei competențe lasă impresia de imagine de caleidoscop: ea intră în structura oricărei competențe și se răsfrânge de fiecare dată altfel, dacă o supunem examinării din altă perspectivă. În această imagine se regăsesc termenii, care devin parte a culturii lingvistice și a culturii generale a elevului. Dincolo de seriile de termeni asimilați la diferite materii, elevul însușește modalitatea de definire și exemplificare, de descifrare a termenilor, principiile de clasificare a elementelor lumii [4, p. 33].

Totodată, dezvoltarea competenței de a învăța, a ști să înveți impune tot mai stringent, în sistemul învățământului general, asimilarea și aplicarea unor algoritmi de realizare a sarcinilor, fie vorba despre sarcini de lucru la clasă, secvențe-pași-etape din sarcini complexe sau despre probe de evaluare. Însăși ideea de algoritm, provenită din matematică, se extinde asupra soluționării diverselor probleme, inclusiv asupra realizării itemilor:

ALGORITM, *algoritmi*, s. m. Ansamblu de simboluri folosite în matematică și în logică, permițând găsirea

în mod mecanic (prin calcul) a unor rezultate. ♦ P. gener. Succesiune de operații necesare în rezolvarea unei probleme oarecare.

Pentru elevi, asimilarea unui algoritm de realizare a sarcinii se va încadra în cunoștințele procedurale și va sta la temelia respectării unui proces tehnologic din activitatea profesională sau din viața cotidiană.

Taxonomia lui Bloom valorifică zeci de verbe, unele – obișnuite pentru comunicarea didactică, altele – mai noi și cu semantică incertă pentru elevi. Extragem din lista sumară a acestor verbe câteva, pentru a justifica necesitatea asimilării lor ca elemente de limbaj științific (terminologic) și pentru a arată cum se reorganizează acțiunea în funcție de disciplină: *a eticheta, a corela, a ilustra, a interpreta, a contrapune, a organiza, a estima* etc. Mai ales pare dificilă traducerea verbului respectiv în acțiuni concrete de realizare a sarcinii și raportarea acțiunii la un produs, solicitat explicit sau numai presupus convențional. Această traducere generează ușoare incoerențe între expectanțele profesorului și ofertele elevilor, uneori la limita acrobației între semantica lexicală și produsul așteptat. Chiar dacă este vorba de verbe uzuale, înțelegerea itemului nu întotdeauna este simplă. Sunt patru etape de clarificare și de algoritmizare a realizării sarcinii:

1. Explicitarea verbului de comandă;
2. Precizarea (restricționarea) modului de realizare;
3. Fragmentarea operației intelectuale în pași de realizat;
4. Ajustarea algoritmului la disciplină, aria curriculară sau produsul așteptat.

Explicarea verbului de comandă s-ar putea să fie superfluă, dacă verbul e din prima linie de operații intelectuale și sarcinile sunt arhicunoscute: *citește, scrie, socotește, numără, calculează, desenează, subliniază, copiază* etc., iar contextul este unul obișnuit: *citește textul, scrie cuvinte, socotește suma, desenează o floare, copiază enunțul, subliniază verbele*. Totodată se poate observa cu ușurință că orice manual definește termenii (substantive, uneori sintagme terminologice), dar practic nu se ocupă deloc sau se ocupă sporadic, nesistematizat de explicarea specificului unei acțiuni, inclusiv de natură educațională.

Or, asemenea verbe apar în 3 ipostaze: (1) în cadrul explicațiilor din manual, precum și în explicațiile oferite de profesor; (2) în formularea sarcinilor de lucru și (3) în formularea itemilor din evaluări. Dacă primele două mai lasă loc de negociere, documentare, atunci neînțelegerea itemului în cadrul evaluării scrise poate lua o turnură dramatică. De exemplu, apariția unor verbe ca *prezintă, determină, interpretează* – verbe raportate chiar la cunoaștere și înțelegere – pot debusola elevul care se va întreba cum anume trebuie prezentat, determinat sau interpretat un obiect, aspect, valoare, cuvânt, enunț,

operă. Elevul trebuie să fie ghidat să înțeleagă care dintre sensurile verbului, de cele mai multe ori polisemantic, se actualizează în context și ce anume trebuie făcut. În practica școlară cotidiană explicațiile de genul acesta sunt la discreția profesorului și condiționează, în cele din urmă, acumularea unui set sesizabil de asemenea verbe, iar în cazurile fericite și algoritmi de realizare a operațiilor. Recunoaștem că documentarea din dicționarele explicative nu este suficientă și relevantă.

Precizarea (restricționarea) modului de realizare a operației intelectuale este necesară. Când itemul se construiește pe verbul *citește*, este necesar să se formuleze clar, dacă ne dorim o lectură expresivă, cu voce, pe roluri sau una realizată ”în gând”, o lectură interogativă, intensivă sau ”împotriva/în răspăr”, cu aplicarea unei tehnici de muncă intelectuală. Frecvent, verbul de comandă are o semantică difuză, complementul fiind cel care delimitează aria curriculară, disciplina sau chiar sugerează produsul așteptat. Bunăoară, sarcinile *completați enunțurile cu termenii omiși; asociați noțiunile; transformați textul în tabel; reformulați regula nu țin neapărat de o anumită arie sau o singură disciplină, pe când sarcinile redactați textul; recitați poezia; completați enunțurile cu formele corecte ale cuvintelor date; asociați cuvintele cu imaginile; aranjați în ordine cronologică evenimentele narative; transformați dialogul în text; reformulați mesajul; traduceți enunțurile; audiați dialogul; intitulați textul țin prioritar de aria limbă și comunicare*. Alte verbe rețerează activități intelectuale sau fizice specifice anumitor discipline și sunt limitate, prin complemente și/sau atribute, la sfera lor de interes: *confeționați un obiect din fibre vegetale; exersați elementele tehnice ale probei de acrobație; modificați atributele de fișier; copiați și redimensionați desenele* etc. Astfel, verbul *ilustra*, substantivul *ilustrare* și adjectivul *ilustrativ* vizează activități și produse diferite la disciplinele din aria curriculară *Limbă și comunicare*, aria curriculară *Matematică și științe* sau aria curriculară *Tehnologii și arte*:

- *Ilustrarea prin fapte a apartenenței la familie, comunitate, statul Republica Moldova, Europa* [9, p. 12, 19, 25].
- *Ilustrarea legăturii dintre om și natură* [6, p. 62].
- *Elaborarea fișei ilustrative cu genericul...* [1, p. 21].

Un exercițiu de creativitate pedagogică ne-ar permite să vizualizăm oportunități de valorificare a ilustrării și ilustrației la geografie, istorie, chimie sau fizică, iar asemenea sarcini ar extinde repertoriul ofertelor din rubrica activităților și produselor de învățare recomandate (care, cu regret, la unele materii este tributară operației copy-paste, de la o temă la alta, fără discernământ și specificări).

Scindarea operației intelectuale în pași de realizat este vitală. Sarcini precum *prezintă, ilustrează, organizează*, puse alături de definiția lexicografică a verbelor respective, nu elucidează ce trebuie făcut.

A PREZENTA prezintă tranz.

- 1) A aduce în prezența (cuiva), menționând numele și alte informații, pentru a face să fie cunoscut; a recomanda.
- 2) (*obiecte*) A pune în față; a înfățișa; a arăta. ◇ ~ **arma** a mânui arma într-un mod special pentru a da onorul.
- 3) (*lucrări, proiecte, planuri etc.*) A aduce spre examinare, expunând vederii sau făcând cunoscut conținutul (pe scurt).
- 4) (*spectacole, emisiuni, reprezentații etc.*) A face cunoscut publicului (interpretând, expunând etc.).
- 5) (*candidați*) A face să fie înscris în calitate de participant (la un concurs, la alegeri etc.).
- 6) A însemna prin sine; a constitui; a reprezenta. (NODEX)

A ILUSTRA ~ez tranz.

- 1) (*probleme, teze, teorii etc.*) A clarifica prin exemple; a exemplifica.
- 2) (*cărți, texte etc.*) A înzestra cu ilustrații.
- 3) (*idei, planuri*) A reprezenta printr-un desen sau printr-o imagine. (NODEX)

A ORGANIZA ~ez tranz.

- 1) (*activități, acțiuni etc.*) A orândui după un plan chibzuit în prealabil. ~ **un concert**. ~ **o vânătoare**.
- 2) (*instituții, întreprinderi, societăți etc.*) A face să-și desfășoare activitatea în condiții optime. 3) (*persoane sau colectivități*) A face să se organizeze. (NODEX)

După cum se poate vedea mai jos, sarcinile care conțin verbul *a prezenta* se referă la diverse materii și diverse activități:

- *Prezentați-vă familia, în componența ei deplină, în forma grafică de arbore.* [3, p. 57]
- (*Parcurgeți aceeași procedură, examinând în echipe alte culori și nuanțele acestora.*) *Prezentați concluziile în formă de colaj sau poster (electronic).* [3, p. 64]
- *Documentează-te și prezintă produse ale oamenilor de știință.*
- *Urmărește programele televizate „Explorer”, „Discovery” și află ultimele descoperiri, experimente. Realizează un poster și prezintă-l colegilor.* [7, p. 15]
- *Prezintă lapbookul.* [10, p. 72]
- *Prezintă materialul oral/electronic pornind de la ideea „Aducem muzeul de artă la tine acasă”.* [10, p. 79]

Sarcinile se pliază pe sensul al treilea, dar este o diferență între „prezintă produsele oamenilor de știință”, „prezintă un poster”, „prezintă lapbookul” sau în explicațiile din manual:

De regulă, linia scurtă se prezintă sub formă de hașuri [10, p. 7].

Un algoritm-pattern pentru asemenea prezentări trebuie să conțină următorii pași:

Documentarea: <ul style="list-style-type: none"> • În primul rând, este necesară documentarea în legătură cu ce trebuie făcut. • În rândul al doilea, trebuie detectate sursele din care se va acumula informația despre produsele oamenilor de știință, descoperirile recente etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Care este componența deplină a familiei (extinse, lărgite, pentru a sta la baza unei forme grafice); • Care sunt denumirile românești ale unei culori și ale nuanțelor ei; • Ce înseamnă <i>produse ale oamenilor de știință</i>; • Ce se referă <i>la ultimele descoperiri, experimente</i>; • Ce este un <i>lapbook</i>; • Cum trebuie înțeles enunțul „Aducem muzeul de artă la tine acasă”?
Acumularea informațiilor și a imaginilor necesare: <ul style="list-style-type: none"> • În epoca accesibilității surselor, informațiilor, imaginilor, elevul trebuie să aprecieze critic tot ce găsește în lucrări tipărite și în cele electronice, să confrunte informațiile din diferite surse și să nu le preia fără discernământ. 	În funcție de produsul solicitat, limitele lui în volum sau în timp, elevul trebuie să aibă din ce selecta, scoțând în relief elementele, cuvintele, aspectele, realizările cele mai potrivite prezentării pe care o face. La fel, va alege imaginile decente, pertinente și relevante, dacă prezentarea este o formă grafică, PPT, colaj sau poster.
Schițarea prezentării: <ul style="list-style-type: none"> • Acesta e miezul prezentării realizate independent, individual sau în grup. Este o operație de sinteză, care implică inteligențele multiple. • În lipsa precedentelor operații, nu avem ce schița. • În lipsa unei schițe elaborate riguros, riscăm ca produsul solicitat să fie incoerent, inestetic sau să eșueze total. 	Structura unei prezentări-discurs sau a unui colaj, poster, desen nu este identică. Pentru un discurs verbal se vor ordona, în consecutivitate logică, ideile și informațiile, exemplele ilustrative. Pentru orice produs vizual, se va elabora grafic planul aranjării cuvintelor, informațiilor, imaginilor.
Elaborarea prezentării, în baza schiței individuale, cere timp și consecvență. Cea mai simplă tehnică, prezentarea discursului oral nu impune o redactare anterioară obligatorie a textului, dar uneori ea este necesară. Formele grafice reclamă resurse adecvate (coli de hârtie, culori, calculator, ecran etc.).	Este momentul să se acorde atenție detaliilor, redactării, verificării și exactității realizării produsului schițat.

Ilustrarea, ca operație intelectuală, diferă de la o materie școlară la alta:

- Amintește-ți regulile de punctuație învățate în clasa a V-a. Scrie câte un exemplu pentru *a ilustra* utilizarea

virgulei în cazul... [8, p. 9]

- Gândește-te și notează câteva idei pentru *ilustrarea* copertelor și paginilor. Ce vei folosi: desene, imagini, fotografii? [8, p. 34]
- Alege unul dintre răspunsurile de mai jos și *ilustrează-l* cu o secvență din text... [8, p. 36]
- Principiul de funcționare a manometrului cu indicator (fig. 5) *este ilustrat* cu ajutorul unei jucării de carnaval (fig. 6) [2, p. 71].
- Recită o poezie despre natură și *realizează o ilustrație*, în creion simplu [10, p. 44].

Și în acest caz, trebuie implementat un algoritm pattern, care să includă:

- precizarea a ceea ce trebuie ilustrat (regulă, idee, sens, formă, principiu, relație, imagine etc.);
- evidențierea esenței (rememorarea regulii, formularea ideii, a principiului, definirea sensului,

deducerea formei, ”traducerea” textului verbal în imagine plastică);

- acumularea ideilor/variantelor posibile care ar putea servi ca ilustrare;
- selectarea celei mai potrivite variante;
- definitivarea răspunsului în conformitate cu cerința.

Ajustarea algoritmului la disciplină, aria curriculară sau produsul așteptat permite realizarea exactă și impecabilă a sarcinii, fără întrebări de precizare.

Elevul trebuie nu doar să recunoască verbul respectiv și semantica lui, ci și să aplice un algoritm specific materiei. De regulă, un atare algoritm ori nu este expus vizibil nicăieri, rămânând la discreția profesorului de la clasă, ori lipsește cu desăvârșire și generează neînțelegeri.

Un exemplu reușit este includerea unor algoritmi de acest fel în manual, chiar înainte de temele propriu-zise [2, pp. 3-4].

<p>1. Observarea Pentru a observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precizează mai întâi planul de observare; • determină criteriile de observare; • mobilizează-ți atenția asupra fenomenului sau obiectului ales pentru observare; • descrie cât se poate de corect cele observate. 	<p>2. Măsurarea Pentru a măsura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precizează obiectul sau mărimea fizică de măsurat; • selectează instrumentele adecvate care permit măsurarea cu o precizie mai mare; • realizează o măsurare cât mai precisă și mai eficace; • alege unitatea de măsură cea mai potrivită pentru prezentarea corectă a rezultatelor obținute; • repetă măsurarea de câteva ori pentru a calcula erorile măsurării (absolută și relativă).
<p>3. Compararea Pentru a compara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precizează obiectivul/scopul comparației; • determină criteriile de comparare, adică elementele pe care vrei să le compari în funcție de scop; • compară obiectele, fenomenele, proprietățile etc. în funcție de criteriile alese. 	<p>4. Clasificarea, ordonarea Pentru a clasifica, a ordona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precizează obiectele sau fenomenele de clasificat; • determină criteriile de clasificare ce permit separarea obiectelor, fenomenelor etc. în două sau câteva grupuri; • clasifică obiectele, fenomenele etc. conform criteriilor alese (utilizând pe rând fiecare criteriu); • caută o succesiune logică pentru a realiza ordonarea.
<p>5. Căutarea relațiilor Pentru a căuta relațiile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precizează cauza fenomenului; • stabilește consecințele produse; • observă variația acestui fenomen în funcție de factorii care exercită o influență directă asupra lui; • stabilește legătura cauză-efect. 	<p>6. Pentru realizarea unei cercetări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulează corect obiectivul cercetării; • elaborează planul cercetării; • măsoară cu cea mai mare precizie posibilă; • prezintă datele obținute într-un limbaj variat: tabel, grafic, schemă, expresie matematică etc.; • analizează riguros rezultatele obținute prin măsurare, apreciind erorile (absolută și relativă); • formulează corect concluziile; • compară datele obținute pe baza cercetărilor cu cele reale, căutând deosebiri și asemănări.

Pentru ca verbele activității intelectuale să devină operații asimilate, varianta ideală ar fi să se ofere, în ghidul de implementare a curriculumului sau în manuale, algoritmi pentru operațiile cu frecvență sporită realizate la această disciplină. Este evident că o operație intelectuală nu se asimilează dintr-un exercițiu. Consecutivitatea introducerii în uz a verbelor respective și complexitatea operațiilor, raportate la materia de studiu, trebuie corelată cu: unitățile de competență pentru fiecare materie/clasă; conținuturile curriculare/unitățile de conținut; relevanța operației intelectuale cu dezvoltarea competenței specifice respective; adecvarea la vârsta elevilor; resursele de timp necesare, cu atât mai mult cu cât documentele curriculare conțin sugestia și chiar cerința de aplicare a algoritmilor de realizare a unor operații.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biologie. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 6-9. Chișinău: Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). 100 p. ISBN 978-9975-3436-3-3.
2. Botgros I. et al. Fizică. Manual pentru clasa a VIII-a. Chișinău: Cartier, 2020. 146 p. ISBN 978-9975-86-444-2.
3. Cartaleanu T., Ciobanu M., Cosovan O. Limba și literatura română: Manual pentru cl. a 7-a. Chișinău: Știința, 2018. 200 p. ISBN 978-9975-85-115-2.
4. Cosovan O. et al. Abordarea inter- și transdisciplinară a lexicului terminologic. Chișinău, 2020, 136 p. ISBN 978-9975-3488-6-7.
5. Crișan A. et al. Limba și literatura română: Manual pentru clasa a 5-a. Chișinău: Știința; București: Humanitas, 2015. 248 p. ISBN 978-9975-67-981-7.
6. Educație plastică. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-7. Chișinău: Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). 72 p. ISBN 978-9975-3400-6-9.
7. Galben-Panciu Z. et al. Științe, clasa a V-a. Chișinău: Prut Internațional, 2015. 98 p. ISBN 978-9975-54-217-3.
8. Grama-Tomiță A. et al. Limba și literatura română. Manual pentru clasa a VI-a. Ediția a III-a, actualizată, Chișinău: Cartier, 2020. 196 p. ISBN 978-9975-86-442-8.
9. Limba și literatura română. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). 176 p. ISBN 978-9975-3437-3-2.
10. Puică-Vasilache E., Ursu Z. Educație plastică. Manual pentru clasa a V-a. Chișinău: Litera, 2020. 82 p. ISBN 978-9975-74-939-8.